

CIACT/SAD 09

(GT 5 - Livro: expansão e tecnodiversidade)

O impacto do livro: a arte de Jorge Méndez Blake e o pensar o livro, a literatura e a edição

Dra. Elaine Martins (CEFET-MG)

Resumo

A arte de Jorge Méndez Blake (Guadalajara, 1974) figura e transmite o impacto do livro. À guisa da multiplicidade do livro como campo expandido, este trabalho é uma primeira incursão experimental na obra do artista mexicano em dois breves movimentos: o de conhecer a sua arte e o de mapear as suas expressões do pensar o livro, a literatura e a edição. Júlio Verne, *Moby Dicky*, Marco Polo, *O Castelo*, *O Capital*, *América*, *Romeu e Julieta*, Jorge Luis Borges, Stéphane Mallarmé, Italo Calvino, Fausto, George Perec, Samuel Becket, James Joyce, *Utopia*, escrita, biblioteca, poemas, texto, leitura, literatura surgem como alguns dos dos intercessores do artista. O *corpus* utilizado constitui-se das obras apresentadas pelo próprio artista em seu website oficial, uma espécie de livro web do artista. Mobilizam-se noções caras aos campos editorial e literário.

Palavras-chave: Jorge Méndez Blake; Livro; Literatura; Edição.

Abstract

The art of Jorge Méndez Blake (Guadalajara, 1974) figures and conveys the impact of the book. In light of the multiplicity of the book as an expanded field, this work is a first experimental foray into the work of the Mexican artist in two brief movements: getting to know his art and mapping his expressions of thinking about books, literature and publishing . Jules Verne, Moby Dicky, Marco Polo, The Castle, Capital, America, Romeo and Juliet, Jorge Luis Borges, Stéphane Mallarmé, Italo Calvino, Faust, George Perec, Samuel Becket, James Joyce, Utopia, writing, library, poems, text, reading, literature appear as some of the artist's intercessors. The corpus used consists of the works presented by the artist himself on his official website, a kind of artist's web book. It mobilizes notions dear to the editorial and literary fields.

Keywords: Jorge Méndez Blake; Book; Literature; Edition.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A obra do artista contemporâneo Jorge Méndez Blake (Guadalajara, 1974) figura e transmite o impacto de um livro. O meu primeiro contato com a sua arte aconteceu em 2016 por meio das ondas digitais do rádio, mais precisamente da transmissão via streaming de um programa de variedades da italiana Rai Radio Uno. Falava-se sobre imagens de uma obra então nomeada "L'impatto di un libro" ["O impacto de um livro"] que naquele período circulavam

CIACT/SAD 09

mundialmente nas redes da Internet. Seriam imagens uma das instalações mais conhecidas do artista mexicano, originalmente intitulada "Il Castillo" ["O Castelo"], exposta pela primeira vez, em 2007, na biblioteca José Cornejo Franco de Guadalajara e, nos anos seguintes, em museus e galerias de outras cidades, como a do México, Paris, Veneza, Aspen e Istambul. As imagens que circularam e ainda circulam nas redes são das exposições no Museu de Arte Moderna de Paris, em 2012, e na Bienal de Istambul, em 2013.

A instalação consiste de uma edificação de tijolos, um muro ou uma parede, construída por meio da técnica de alvenaria sem o uso de argamassa. Na base central da obra de engenharia, está um exemplar impresso de uma edição em espanhol do livro "O Castelo", de Franz Kafka, que impacta toda a estrutura. Os tijolos utilizados são todos locais, a altura da estrutura se mantém a mesma e o seu comprimento varia consoante o espaço de exposição. Na sua primeira aparição, em 2007, a parede tinha 1,80 metros de altura e 23 metros de comprimento. À época da viralização das imagens da obra, em 2016, a extinta revista digital *Verne* (Argentina/México), do grupo *El País*, ouviu Mèndes Blake. "Comecei a experimentar livros e materiais de construção, por isso a ideia de trabalhar vinha de forma natural. Sempre me interessei pela diferença de escala. Como uma coisa pequena pode transformar algo muito grande", disse o artista. Sobre a montagem explicou: "Constrói-se como se fosse um Lego. As duas primeiras linhas são as mais importantes porque é onde se mede o tamanho. A parede tem colunas atrás dela, como contrafortes também de tijolos. Logo se decide onde fica o livro, sempre na parte central, e depois se encarrega de construir o resto". A escolha da novela de Franz Kafka, segundo o artista, se deu porque "o personagem da história é contra um sistema de forma anônima e diminuída e não sabe que está trabalhando [sozinho] contra toda uma estrutura, que é o castelo. O livro na obra faz o mesmo" (BLAKE *apud* CRUZ, 2016).

O contato impactante com essa obra instigou-me o desejo de conhecer a produção do artista a pensá-la a partir do livro e suas relações com a literatura para além dos campos editorial e literário, suas interseções/criações com a arte, a filosofia e a ciência. A ideia ficou adormecida até a abertura da chamada de trabalhos para o 9 CIAT-SAD. À guisa dessa possibilidade de se pensar a multiplicidade do livro como campo expandido, o GT "Livro: Expansões e

CIACT/SAD 09

Tecnodiversidade" acolheu esta incursão experimental (pesquisar é sempre experimentar) na arte de Méndez Blake a no pensar o livro, a literatura e a edição. Esta experimentação está, portanto, em fase inicial, em *work progress*, e se lança a dois movimentos: o de conhecer o de arte de Méndez Blake e o de mapear as suas expressões do pensar o livro, a literatura e a biblioteca. Considerando as especificidades das exposições artísticas, o *corpus* utilizado para este estudo será digital, ou seja, a produção apresentada publicamente pelo próprio artista em seu *website* oficial, o *website* do Estúdio Jorge Méndez Blake: <http://www.mendezblake.com/> .

A ARTE DE JORGE MÉNDEZ BLAKE

Jorge Méndez Blake é um artista radicado em Guadalajara (México), onde nasceu em 1974. Arquiteto de formação, ele tem se dedicado a pesquisas com a linguagem, o texto, a história da literatura e a escrita, produzindo composições visuais e espaciais. Explora possíveis interseções, conflitos e conexões que novas leituras e traduções geram entre literatura, artes visuais e arquitetura. Participou da 13ª Bienal de Havana, da Galeria Nacional da Victoria Triennale em 2017 e da 13ª Bienal de Istambul. Individualmente, o seu trabalho foi exibido no Bass Museum, Miami, Palm Springs Museum, Kunsthalle Mulhouse, Marfa Contemporary, MCA Denver, MOLA Los Angeles, Museo D'Arte Contemporanea Villa Croce, além de MUAC, Museo Tamayo, SAPS e MAM na Cidade do México. Entre suas publicações estão *Lenguaje Desmantelado* (Ediciones Inacabadas, 2021), *Diálogos sobre un poeta, una manzana y una retícula* (Impronta Casa Editora, 2021), *Não de China* - coautoria com Rodrigo Ortiz Monasterio e Santiago da Silva (Bom Dia, Boa Tarde e Boa noite, 2018) e *Otra literatura* (Ediciones MP, 2016).

A primeira página do *website* do estúdio do artista apresenta um fundo preto com letras diversas de fontes tipográficas em branco dispostas em quatro colunas verticais (provavelmente uma criação autoral), o seu nome completo em caixa-alta e o ícone "entrar", que direciona para o ambiente principal com arquitetura simples e fundo branco. A estrutura do site é de fácil navegabilidade, com um menu de cabeçalho clássico e sem rodapé. Há o título ~Jorge Méndez

CIACT/SAD 09

Blake" e o menu de navegação com apenas quatro elementos/páginas: "Capítulos/Chapters" [Capítulos], "Recent/Recent" [Recentes], "Prensa/Press" [Imprensa] e "Contacto/Contact" [Contato]. Nesta, há a indicação apenas do e-mail. Em "Recentes", estão listadas 21 exposições de que participou o artista por título, local e data, entre 2018 e 2023. "Imprensa" relaciona 34 materiais publicados na mídia impressa e digital sobre o trabalho do artista entre 2005 e 2019. O conteúdo e imagens do site são a página do próprio conteúdo dos "Capítulos" que, enumerados romanos, somam 55 e apresentam imagens de suas obras em diferentes espaços.

Esta página, portanto, é a central. É um dos suportes que o artista se vale para criar e publicar a sua obra. Publicar tanto no sentido de tornar público, divulgar, como também de editar (FARIA; PERICÃO, 2008, p. 609). Selecionar as obras e suas imagens fotográficas atribuindo-lhes títulos em capítulos romanos é um gesto editorial em sua origem, mesmo se avizinhando do gesto da curadoria. Há um desejo de ordenação da arte como que de ordenação do/no mundo da arte e da escrita em livro pelo seu próprio autor-editor. Roger Chartier, em *A ordem dos livros*, considera que a invenção do autor como princípio fundamental da designação dos textos, o sonho de uma biblioteca universal, a emergência da definição do livro e a associação de um objeto, um texto e autor são elementos que transformam a relação com os textos e obras. Para o pesquisador, o livro, independente de seu formato ou suporte, procura sempre instaurar uma ordem.

As obras e os discursos só existem a partir do momento em que se tornam realidades físicas, estão inscritos nas páginas de um livro, são transmitidos por uma vez que a lê ou conta, são ouvidos na cena de teatro. Compreender os princípios que regem a "ordem dos discursos" pressupõe que sejam decifrados rigorosamente aqueles que estão nas bases dos processos de produção, de comunicação e de recepção dos livros (e dos outros objetos que são escritos). (CHARTIER, 1997, p. 6-7).

Nesse sentido, é possível pensar os registros de transmissão das criações do artista a partir de dispositivos técnicos, visuais e físicos, que transformam a leitura da sua escrita/escritura quando ela se transforma em livro ou outra materialidade editorial, a exemplo do livro em processo apresentado na página do website em capítulos. Estes, como mencionado, somam até o momento 55 e são todos atravessados pelas suas pesquisas e práticas envolvendo a arte, a literatura e a arquitetura. O artista utiliza a análise e a síntese como ferramentas para transformar

CIACT/SAD 09

a literatura, a narrativa e o poético em composições visuais, tentando evidenciar os aspectos materiais que estão implícitos no ato de escrever. Essa página

Os títulos dos capítulos, paratextos criados por Blake, são apresentados em edição bilingue (espanhol/inglês) e em ordem decrescente. São eles: Capítulo I: Murales a partir de Julio Verne [Murais a partir de Júlio Verne]; Capítulo II: Sobre Moby Dick [Sobre Moby Dick]; Capítulo III: El Tesoro de Isla Negra [O tesouro da ilha negra]; Capítulo IV: El teatro del mundo [O teatro do mundo]; Capítulo V: La ficción es el comienzo del exilio [A ficção é o começo do exílio]; Capítulo VI: El Castillo [O Castelo]; Capítulo VII: La biblioteca de la exploración [A biblioteca de exploração]; Capítulo VIII: Das Kapital [O capital]; Capítulo IX: Bibliotecas abiertas y adiciones a bibliotecas [Bibliotecas abertas e edições a bibliotecas]; Capítulo X: Biblioteca Romeo y Julieta [Biblioteca Romeu e Julieta]; Capítulo XI: La biblioteca Borges [A biblioteca de Borges]; Capítulo XII: La marquesa salió a las cinco... / [A marquesa saiu às cinco...]; Capítulo XIII: La biblioteca roja [A biblioteca vermelha]; Capítulo XIV: La biblioteca constructivista [A biblioteca constutivista]; Capítulo XV: No hay un camino fácil desde la Tierra a las estrellas [Não há um caminho fácil da Terra até as estrelas]; Capítulo XVI: Biblioteca Mallarmé [Biblioteca Mallarmé]; Capítulo XVII: Hotel Monturiol [Hotel Montoriol]; Capítulo XVIII: Librero vacío [Estante vazia]; Capítulo XIX: Todos los libros de poesía [Todos os livros de poesia]; Capítulo XX: Todos los libros de Borges [Todos os livros de Borges]; Capítulo XXI: Todos los libros de Calvino [Todos os livros de Calvino]; Capítulo XXII: Faustus por Faustus [Faustus por Faustus]; Capítulo XXIII: Volcán Ceboruco [Vulcão Ceboruco]; Capítulo XXIV: Monuments [Monumentos]; Capítulo XXV: Poemas en dibujo y mural [Poemas em desenho e mural]; Capítulo XXVI: La habitación del escritor [A sala do escritor]; Capítulo XXVII: Sobre Fahrenheit 451 [Sobre Fahrenheit 451]; Capítulo XXVIII: Nothing is Left to Tell [Nada resta para contar]; Capítulo XXIX: Sobre Perec [Sobre Perec]; Capítulo XXX: Al margen del texto [Nas margens do texto]; Capítulo XXXI: No leer [Não ler]; Capítulo XXXII: Midiendo poesía [Mensurando a poesia]; Capítulo XXXIII: Traslaciones topográficas de la Biblioteca Nacional [Traslações Topográficas da Biblioteca Nacional]; Capítulo XXXIV: Proyectos para una posible literatura [Projetos para uma literatura possível]; Capítulo XXXV: Ventana poniente [Janela

CIACT/SAD 09

oeste]; Capítulo XXXVI: Nocturnos [Noturnos]; Capítulo XXXVII: La falta de ortografía de Apollinaire y otros caligramas [O erro ortográfico de Apollinaire e outros caligramas]; Capítulo XXXVIII: Un mensaje del emperador [Uma mensagem do imperador]; Capítulo XXXIX: Desmantelando Gorostiza [Desmontando Gorostiza]; Capítulo XL: Arquihaiikus de José Juan Tablada [Haicais de José Juan Tablada's]; Capítulo XLI: Lenguaje desmantelado (Americas 1500) [Linguagem Desmantelada (Americas 1500)]; Capítulo XLII: Pabellón (Y así durante miles de años) [Pavilhão e assim por milhares de anos]; Capítulo XLIII: Biblioteca vacía [Biblioteca vazia]; Capítulo XLIV: Una manzana y una retícula [Uma maçã e um grid]; Capítulo XLV: Amerika [Amerika]; Capítulo XLVI: Diez situaciones poéticas [Dez situações poéticas]; Capítulo XLVII: El gran poema inexacto del siglo XX (Cuba) [O grande poema inexato do século XX]; Capítulo XLVIII: Querido James [Querido James]; Capítulo XLIX: Querido Thomas, te escribo desde Utopía [Caro Tomas, escrevo da Utopia]; Capítulo L: El Iceberg imaginario [O iceberg imaginário]; Capítulo LI: Nos sentamos, escuchamos, discutimos [Sentamos, escutamos, discutimos]; Capítulo LII: Toda letra es la última letra [Toda letra é a última letra]; Capítulo LIII: I Will Defend Poetry [Defenderei a poesia] e Capítulo LV: Proscenios literarios [Proscênios literários].

Os títulos dos capítulos correspondem a títulos de criações/obras de Méndez Blake, as imagens sempre indicam o nome e o ano da obra, a técnica utilizada, mas as medidas de muitas são variáveis. Não há indicação precisa dos locais e datações desses registros, bem como acontece com os textos que acompanham a maioria deles. Trata-se de resenhas e/ou apresentações das instalações cujos locais de montagem não são também informados. Observa-se, no entanto, uma criação enciclopédica desse *web* livro do artista. A essa aparente profusão caótica de imagens, materiais, nomes de obras, livros, autores e artistas soma-se o gesto ordenado do artista que reúne e revela um senso de coleção, comunidade. Essa seleção/ordenação/edição vai de encontro do que Ezra Pound denominou *paideuma*, em *O ABC da literatura*: "a ordenação de conhecimento de modo que o 'próximo homem (ou geração) possa achar, o mais rapidamente possível, a parte viva dele e gastar o menos tempo possível com itens obsoletos" (POUND, 2013, p. 185). Construir um *paideuma*, nesse sentido, é um método de

CIACT/SAD 09

garimpagem da tradição, um processo de seleção de autores e obras, de nomes, de textos que são os intercessores de Méndez Blake. A noção de intercessores é aquela que Gilles Deleuze anuncia em texto um homônimo:

O essencial são os intercessores. A criação são os intercessores. Sem eles não há obra. Podem ser pessoas - para os filósofos, artistas ou cientistas; para um cientista, filósofo ou artistas - mas também coisas, plantas, até animais, como em Castañeda. Fictícios ou reais, animados ou inanimados, é preciso fabricar os seus próprios intercessores. É uma série. Se não formamos uma série, mesmo que completamente imaginária, estamos perdidos. Eu preciso de meus intercessores para me exprimir, e eles jamais se exprimem sem mim: sempre se trabalha em vários, mesmo quando isso não se vê. (DELEUZE, 2013, p. 160)

Os intercessores, tal qual a tradição do livro e da literatura, também são fabricados, criados, são necessários à obra, que é sempre múltipla e em expansão. Eles são uma série. A série sempre ordena os elementos, como faz a arquitetura com o espaço e a biblioteca com os livros, para que não haja caos. Cada capítulo de Méndez Blake apresenta fotografias de uma série de obras. O texto literário, a poesia, o livro, a obra é sempre multiplicidade (~sempre se trabalha em vários~), é sempre criação. Júlio Verne, *Moby Dicky*, Marco Polo, *O Castelo*, *O Capital*, *América*, *Romeu e Julieta*, Jorge Luis Borges, Stéphane Mallarmé, Italo Calvino, *Fausto*, George Perec, Samuel Becket, James Joyce, *Utopia*, escrita, biblioteca, poemas, texto, leitura, literatura são alguns dos intercessores elencados na página que pode ser considerada um livro *web* do artista.

As criações do mexicano (instalações, desenhos, pinturas, textos, livros e poemas) são sempre atravessadas por séries, técnicas e elementos conceituais, a exemplo de livro, literatura e edições e seus desdobramentos. Um estudo minucioso do paideuma de Méndez Blake e o conhecimento de sua obra demanda tempo e, neste estudo inicial, buscar-se-á mapear as suas expressões do pensar o livro, a literatura e a edição.

O LIVRO, A LITERATURA E A EDIÇÃO

O texto em sua materialidade do livro é a principal matéria propulsora da obra de Méndez

CIACT/SAD 09

Blake. O livro, a literatura e a biblioteca aparecem com recorrência. Várias séries foram criadas a partir da leitura de textos/ livros literários, como os trabalhos das séries dos capítulos sobre Julio Verne (obras sem títulos usando, a técnica de vinil sobre a parede, expressando figuras e elementos do universo marinho, datadas de 2003, 2007 e 2009) ou sobre *Moby Dick* (100 impressões/reproduções de páginas do livro, usando tinta e lápis de cor sobre papel, datada de 2002-2004). A técnica da já referenciada obra *O Castelo* se repete em outras séries, como a do capítulo sobre o livro *Amerika* (série de imagens sem data) e a do capítulo sobre Mallarmé (na instalação *Du found d'un naufrage*, de 2011, uma edição impressa de *Poésies at autres* está na vertical inferior do meio de um muro/parede de tijolos, datada de 2011) e a do capítulo sobre o livro *O Capital*, de Kal Marx (havendo também 100 impressões/reproduções de páginas do livro, usando tinta e lápis de cor sobre papel, datada de 2009). Nesta, um exemplar impresso de uma edição em alemão de *Das Kapital* está sob a quina inferior de um muro de tijolos em forma de L. O ponto de atenção se fixa no ângulo que forma essa letra e abaixo do qual se cai aprisionado o tratado de economia que Karl Marx publicou no final do século XIX.

A intromissão e o impacto desse e de outros livros sob e sobre as estruturas de alvenaria (edificações a partir de saberes das ciências exatas) expressam e elevam a potência de textos e livros que são acontecimentos, são outrem. Outrem é também um conceito deleuziano. Ele se relaciona a ~um poderoso fator de distração, não somente porque nos desconcerta sem cessar e nos tira de nosso pensamento intelectual, mas também "porque basta a possibilidade de sua aparição para lançar um vago clarão no universo de objetos situados à margem de nossa atenção, mas capaz [sic] a qualquer momento de se tornar o centro dela" (DELEUZE, 1998, p. 315). Esse outrem desestabiliza, desconcerta. A sua aparição modifica a ordem das coisas, dos objetos, das leituras de mundo. De acordo com Gilles Deleuze, o outrem relativiza o não sabido, o não percebido. É "a expressão de um muito possível, é o expresso apreendido como não existindo ainda fora do que o exprime" (DELEUZE, 1998, p. 317). Outrem é, portanto, aquilo que chega e modifica o pensamento de Méndez Blake, que contribui para a sua criação e o atravessa como um raio a escritura do artista e a modifica.

O artista mexicano desterritorializa o espaço literário (BLANCHOT, 2011) e

CIACT/SAD 09

reterritorializa em outros espaços do território da arte. O livro, em sua singularidade, para o artista é alçado a outros registros do espaço e da experimentação artística, pensando-o em sua multiplicidade e em seu campo expandido, aproximando-se da produção maquínica e da leitura de Deleuze e Guattari. Num livro, para os filósofos franceses, "há linhas de articulação ou segmentaridade, estratos, territorialidades, mas também linhas de fuga, movimentos de desterritorialização e desestratificação" (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 18). Tanto a literatura quanto o livro são agenciamentos:

Não se perguntará nunca o que um livro quer dizer, significado ou significante, não se buscará nada compreender num livro, perguntar-se-á com o que ele funciona, em conexão com o que ele faz ou não passar intensidades, em que multiplicidades ele se introduz e metamorfoseia a sua, com que corpos sem órgãos ele faz convergir o seu. Um livro existe apenas pelo fora e no fora. Assim, sendo o próprio livro uma pequena máquina, que relação, por sua vez mensurável, esta máquina literária entretém com uma máquina de guerra, uma máquina de amor, uma máquina revolucionária etc. - e com uma máquina abstrata que as arrasta. (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 18).

Criar, produzir, escrever tem a ver com traçar e ligar espaços e regiões, ainda que sejam por vir. Diferente do livro-raiz (o clássico que busca representar o mundo em sua unidade), o livro-rizoma liga-se à expansão e à multiplicidade. "O mundo deveio caos, mas o livro permanece sendo imagem do mundo, caosmo-radícula, em vez de cosmo-raiz." O livro não é a imagem do mundo: "Ele faz rizoma com o mundo, há evolução a-paralela do livro e do mundo, o livro assegura a desterritorialização do mundo, mas o mundo opera uma reterritorialização do livro, que se desterritorializa por sua vez em si mesmo no mundo (se ele é disto capaz e se ele pode) (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 18).

Nesse sentido, Méndez Blake produz agenciamentos de livros por vir a partir de seu ato de criação. No capítulo Faustus por Faustus Méndez Blake cria uma série de obras relacionadas ao gesto de leitura e de escrita de textos e edições de *Doctor Faustus*, de Thomas Mann (em impressão digital de 2013), estabelecendo novas redes. O mesmo acontece com as séries relacionadas às bibliotecas e às bibliotecas e aos livros de escritores (Mallarmé, Calvino, Borges, Perec, Apollinaire, Joyce, Becket etc.) em que o literário é lançado para fora da unidade linear aumentando as suas possibilidades de fazer rede com outros campos, do para além do livro

CIACT/SAD 09

nascido da dobra e fechado em si (o livro-raiz). Ele pensa o livro para além do “Assim pensa a dobra”, de Michel Melot (MELOT, 2012, p. 45-62), de sua estrutura fechada como uma fortaleza.

Méndez Blake Mendes se apropria das margens, dos títulos, das notas, dos excertos, enfim dos paratextos editoriais, tão caros a Gérard Genette (GENETTE, 2019), dos livros de seu paideuma e os expande em suas obras em processo, como que criando um livro-rizoma. Parece pensar o livro como um corpo expandido, em seu campo expandido, amplia os limites da lírica como fez Baudelaire (KIFFER; GARRAMUÑO, 2014)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa breve incursão no universo da produção artística de Jorge Méndez Blake sinaliza a uma promissora pesquisa na área dos estudos editoriais articulando as suas interseções com a arte, a literatura, a filosofia e a ciência (arquitetura em especial). O acervo da obra disponível ao público no seu *website* é por ele organizado e publicado à maneira de um produto editorial, de um *web* livro do artista. Méndez Blake elege e cria os seus intercessores/precusores, o seu paideuma, e sobre e com eles escreve organizando-os em séries.

O livro a literatura são elementos que impactam a obra do artista mexicano. São o outrem. O estudo mais demorado das obras de Méndez Blake pode tecer importantes considerações sobre o “ato de criação”, a escritura, a literatura, o livro e seus agenciamentos, estendendo-se ainda sobre o hipertexto, o paratexto, as tecnologias do livro e da edição, o livro de artista e o livro expandido.

REFERÊNCIAS

AMARANTH, Borsuk. *El libro expandido: variaciones, materialidad y experimentos*. Buenos Aires: Ampersand, 2020.

CIACT/SAD 09

BLAKE, Jorge Méndez. *Diálogos sobre un poeta, una manzana y una retícula*. Mexico: Impronta Casa Editora, 2021.

BLAKE, Jorge Méndez. *Lenguaje desmantelado; Dismantled Language*. Trad. Robin Myers. Amsterdam: Ediciones Inacabadas, 2021.

BLAKE, Jorge Méndez; MONASTERLO, Rodrigo Ortiz. *Não de China*. Berlin: Bom Dia Boa Tarde Boa Noite, 2020.

BLAKE, Jorge Méndez. *Otra Literatura*. Barcelona: Ediciones MP, 2016.

BLANCHOT, Maurice. *O espaço literário*. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Rocco, 2011.

CHARTIER, Roger. *A ordem dos livros*. Trad. Leonor Graça. Lisboa: Vega, 1997.

CRUZ, Mônica. Esta obra de arte mexicana recuerda en redes el impacto de un libro. *Verne*. Disponível em: <https://verne.elpais.com/verne/2016/03/04/mexico/1457053584_656377.html>. Acesso em: 26 abr. 2024.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Introdução: rizoma. In: _____. *Mil platôs, vol. 1*. Trad. Ana Lúcia de Oliveira; Aurélio Guerra Neto; Célia Pinto Costa. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2011. p. 17-19.

DELEUZE, Gilles. Os intercessores. In: _____. *Conversações*. Trad. Peter Pál Pelbart. 3. ed. São Paulo: Editora 34, 2013. p. 155-174.

DELEUZE, Gilles. Miguel Tournier e o mundo sem outrem. In: _____. *Lógica do sentido*. Trad. Luiz Roberto Salinas Fortes. São Paulo: Perspectiva, 1998. p. 311-330.

CIACT/SAD 09

FARIA, Maria Isabel; PERICÃO, Maria da Graça. *Dicionário do livro: da escrita ao livro eletrônico*. São Paulo: Edusp, 2008.

JORGE MÉNDEZ BLAKE. Disponível em: <<http://www.mendezblake.com/>>. Acesso em: 20 abr. 2024.

KIFFER, Ana; GARRAMUÑO, Florencia. *Expansões contemporâneas: literatura e outras formas*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

MELOT, Michel. *Livro*,. Trad. Régis Debray. Cotia: Ateliê Editorial, 2012.

POUND, Ezra. *ABC da literatura*. Trad. José Paulo Paes; Augusto de Campos. 12 ed. São Paulo: Cultrix, 2013.

Como citar este texto:

MARTINS, Elaine. O impacto do livro: a arte de Jorge Méndez Blake e o pensar o livro, a literatura e a edição. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-12.